

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
MARYANA
NIM. 180101111184**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Biologi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter
2. Bahan :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya: annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun: tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-

bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Sifat utama dari divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistillum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xylem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.

3. Tidak adanya sel pengantar pada xylem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada *Gnetum* dan *Welwitschia*).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis *Lyginopteridopsida*, *Bennettitopsida*, dan *Cycadopsida*.

Gambar 1. Strobilus betina

Gambar 2. Strobilus jantan

Gambar 3. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

2. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, raltif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integument, terdiri dari tiga classis yaitu classis *Ginkgoopsida*, *Cordaitopsida*, dan *Coniferopsida*.

Gambar 4. Strobilus betina

Gambar 5. Strobilus jantan

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.

Gambar 6. Strobilus betina

Gambar 7. Strobilus jantan.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga dan buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Latif, 2012)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Imam, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helaian daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Helaian daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Latif, 2012)

d. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Sisik

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Ovulum
- c. Megaspora

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Sisik
- c. Ujung strobilus

(Sumber: M, Hidayat, 2103)

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Ovulum
- c. Megaspora

(Sumber: Arlina, 2016)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Pixabay, 2017)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Mega, 2015)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Adam, 2012)

d. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Sisik strobilus

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Tangkai

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Sisik strobilus

(Sumber: Yurisa, 2019)

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Tangkai

(Sumber: Caryo, 2005)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: Hafidz, 2012)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Bakri, 2008)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helian daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

(Sumber: Tantriati, 2013)

d. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Putik
- c. Tangkai strobilus

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Benang sari
- c. Tangkai strobilus

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Putik
- c. Tangkai strobilus

(Sumber: Yudi, 2012)

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Benang sari
- c. Tangkai strobilus

(Sumber: Nurman, 2012)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Exocarpium
- b. Mesocarpium
- c. Endocarpium
- d. Biji

2) Gambar literatur

Keterangan :

- a. Exocarpium
- b. Mesocarpium
- c. Endocarpium
- d. Biji

(Sumber: Arba, 2016)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Tumbuhan menahun	Tumbuhan menahun	Tumbuhan menahun
3	Sifat akar	Serabut	Tunnggang	Tunnggang
4	Sifat			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan bekas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	Duri	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing

	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin & perkamen	Kasap	Seperti kertas
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	Sisik	-
7	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati
8	Tipe strobilus	Betina	Jantan dan betina	Betina

E. Analisis

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji terbuka atau gymnospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Cycadales dan suku Cycadaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini

merupakan tanaman yang menyerupai palmae, berkayu, tidak didapati cabang atau kalau pun ada itu hanya sebagian. Memiliki teras besar sehingga melindungi sebagian bawah tanaman, Korteks tebal. Daun tersusun dalam roset batang, berbagi menyirip atau menyirip, daun yang masih muda tergulung seperti daun paku-pakuan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pakis haji memiliki perawakan habitusnya perdu, yaitu tanaman atau tumbuhan berkayu yang memiliki cabang pada batang yang letaknya dekat dengan akarnya. Tanaman pakis haji ini merupakan tanaman yang periodisitasnya adalah pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Pakis haji ini memiliki sistem perakaran yaitu akar serabut dimana akar lembaga nya jika dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul kembali oleh akar yang baru yang ukurannya kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan dari akar aslinya, dan memiliki bentuk seperti serabut oleh karena itu dinamakan akar serabut.

Tanaman pakis haji memiliki sifat batang yaitu tipe percabangannya adalah monopodial, yaitu batang pokok tanaman pakis haji ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada pakis haji adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya yaitu kasar dan memperlihatkan bekas daun, serta memiliki alat lain yaitu duri.

Pakis haji memiliki sifat daun, tata letak daun pada pakis haji yaitu roset batang, jika daun yang rapat daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki tangkai daun, yaitu hanya memiliki helaian daun dan pelepah saja. Bentuk daun pada pakis haji yaitu bentuk garis yaitu pada penampang melintang pipih dan daun amat panjang. Pangkal daunnya runcing, ujung daunnya runcing yaitu jika kedua tepi ujung

daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi daun pada pakis haji yaitu rata, urat daunnya sejajar, tekstur daunnya licin dan perkamen yaitu tipis namun cukup kaku, warna daunnya hijau kekuningan. Sifat bunga pada pakis haji ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada pakis haji tidak menyatu dalam satu bunga. Buah pada tanaman ini buah semu yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagiannya bunga yang lain. Tipe strobilus pada tanaman ini ada yang jantan dan betina. Pada tanaman pakis haji yang menghasilkan strobilus betina berbeda dengan pakis haji yang menghasilkan strobilus jantan, yaitu jika pakis haji yang betina ukuran daunnya lebih besar dan tidak kaku dibandingkan pakis haji yang jantan. Tanaman ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias dan daunnya biasa digunakan untuk membuat karangan bunga.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7a. Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.**8**

8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujun. Karang bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.....**14. Cycadaceae**

Kunci Determinasi Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b – 2 - 2b – 3 – 3b – 4 - 4b – 6- 6b – 7 – 7a – 8 – 8a. **14. Cycadaceae**
– *Cycas rumphii* Miq.

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji terbuka

atau gymnospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Pinales dan suku Pinaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung panjang terdapat daun-daun yang berdaging sedang pada sirung pendek terdapat daun-daun berbentuk jarum. Jarum-jarumnya dengan satu atau dua berkas pembuluh pengangkutan dan saluran resin.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman pinus ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembagaanya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman pinus ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman pinus ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada pinus adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya beralur yaitu jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas dan tidak memiliki alat-alat lainnya.

Pada tanaman pinus, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar atau *folia sparsa*. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun saja yang berbentuk seperti jarum. Bentuk daunnya jarum yaitu daunnya serupa dengan bangun paku, lebih kecil dan meruncing panjang, pangkal daunnya tumpul yaitu daun yang ditemukan pada daun-daun bangun telur, jorong, ujung daunnya runcing yaitu jika kedua tepi ujung daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi daun pada pakis haji

yaitu rata, urat daunnya sejajar, tekstur daunnya yaitu kasap dan warna daunnya hijau muda. Sifat bunga pada pinus ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada pinus tidak menyatu dalam satu bunga. Buah pada tanaman ini buah semu yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagiannya bunga yang lain. Tipe strobilus pada tanaman ini ada yang jantan dan betina. Biasanya strobilus jantan dan betina pada pinus ini selalu bersanding antara satu sama lainnya. Pinus ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias, batangnya atau kayunya digunakan sebagai kertas.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun daun.....13. **Pinaceae**

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1b – 2 – 2b – 3 – 3a. **13. Pinaceae** *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Pohon atau perdu. Daun berbentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimpun rapat, tersusun atas, tersusun secara spiral; rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji

berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sisi dan kerap kali miring.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Gnetophytina
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji terbuka atau gymnospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Gnetales dan suku Gnetaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang (tetapi cabang-cabang itu seringkali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang, hingga mudah lepas). Daun tunggal, duduknya berhadapan. Batang mempunyai kambium, floeterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Bunga majemuk, bercabang-cabang dikasial (anak payung menggarpu), keluar dari ketiak daun. Ujung bunga majemuk, berbentuk bulir dengan bunga yang berkarang dalam ketiak dua daun pelindung yang berlekatan.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitasnya

pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman melinjo ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman melinjo ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman melinjo ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada melinjo adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya memperlihatkan lepasnya kerak dan kasar, serta tidak memiliki alat-alat lainnya.

Pada tanaman melinjo, sifat daun memiliki tata letak daun berhadapan, bagian daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja namun tidak , memiliki pelepah. Bangun daun atau bentuk daun pada tanaman melinjo ini adalah bangun jorong, yaitu jika perbandingan panjang: lebar adalah $1\frac{1}{2} : 1$, pangkal daun meruncing, tepi daunnya rata urat daunnya menyirip. Tekstur pada daun melinjo ini adalah tipis seperti kertas tetapi cukup tegar maksudnya ketika di robek tidak terdapat banyak air. Warna daunnya hijau tua pada permukaan atas sedangkan pada permukaan bawah ada yang hijau muda. Tanaman ini memiliki aspek botaninya yaitu, daunnya yang muda bisa digunakan sayuran, bijinya bisa dimakan yaitu dibuat emping atau kerupuk melinjo dan kulit bijinya bisa di sayur. Tidak banyak masyarakat menanam ini untuk tanaman hias .

c. Kunci determinasi

Pada tanaman melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249a. Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....	15. Gnetaceae

Kunci Determinasi Melinjo (*Gnetum Gnemon* L.)

1– 2 - 2b – 3 – 3b – 4 - 4b – 6- 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11-
11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14b – 16 – 16a – 239 – 239b – 243 –
243b – 244 – 244b – 248 – 248b – 249 – 249a – **15. Gnetaceae.**

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dua berbuku. Daun berhadapan, tanpa penump, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga berbentuk tabung; benang sari 1. ruang sari 2. Bulir bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung, selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu, buah buni atau buah batu.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan atau tanaman yang termasuk dalam divisi Pinophyta adalah merupakan tumbuhan dengan berbiji telanjang yaitu tidak terlindungi oleh daun buah yang mempunyai putik, daun buah dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut strobilus, umumnya berakar tunggang dan memiliki kambium pada batangnya.
2. *Cycas rumphii* Miq. merupakan perdu, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun yaitu roset batang. Bentuk daun tumbuhan ini bangun garis dengan ujung daun runcing. Tanaman ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias dan daunnya biasa digunakan untuk membuat karangan bunga.
3. *Pinus merkusii* Jungh & De Vr. habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, percabangannya monopodial, tata letak daunnya tersebar, daunnya tunggal berbentuk seperti jarum, sifat akar tunggang. Pinus ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias, batangnya atau kayunya digunakan sebagai kertas.

4. *Gnetum gnemon* L. habitusnya merupakan pohon, periodisitasnya berupa pirenial atau tumbuhan menahun, sifat akar tunggang, percabangannya monopodial, daunnya berbentuk jorong. Termasuk dalam tumbuhan yang berumah satu. Tanaman ini memiliki aspek botaninya yaitu, daunnya yang muda bisa digunakan sayuran, bijinya bisa dimakan yaitu dibuat emping atau kerupuk melinjo dan kulit bijinya bisa di sayur. Tidak banyak masyarakat menanam ini untuk tanaman hias .

G. Daftar Pustaka

- Adam, Chaidir. “*Deksripsi Family Pinaceae Cycadaceae*”. Dalam <https://biologypunk.blogspot.com/2012/04/deskripsi-family-pinaceae-cycadaceae.html>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Arlina, “*Ciri dan Klasifikasi Gymnospermae*”. Dalam <https://www.myrightspot.com/2016/08/ciri-dan-klasifikasi-gymnospermae.html>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Bakri, “Gambar Pohon Melinjo *Gnetum gnemon* dan serat batang melinjo yang telah diurai”. Dalam https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-aPohon-melinjo-gnetum-gnemon-b-serat-batang-melinjo-yang-telah-diurai_fig1_313103670. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Caryo, “Gymn to Caryo”. Dalam <http://www.nature-diary.co.uk/mallorca/gymn-to-caryo.htm>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2020.
- Cronquist, A, *An Integrated Sytem of Flowering Plants*. New York: Columbia University, 1981.
- Hafidz, “Tumbuhan Tegakan di Tempat Pemakaman. Dalam <https://hafidhexza.wordpress.com/2012/06/25/tumbuhan-tegakan-di-tempat-pemakaman/>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2020.
- Hidayat, “Klasifikasi Spermatophyta”. Dalam <http://zonebiologikita.blogspot.com/2013/09/klasifikasi-spermatophyta.html>. Diakses pada 7 Februari 2020.
- Imam, “Sikas”. Dalam <http://imamgie.blogspot.com/2012/10/sikas.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

- Latif, Nazaruddin, "Morfologi Tumbuhan Pakis Haji Cycas". Dalam <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Nurman, Rusdianto, "Pinophyta Tumbuhan dan Biji", Dalam <https://rusdiantonurman.blogspot.com/2014/08/bismillah-18html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Pixabay, "Cezary Krysztopa". Dalam <https://www.tyso.pl/a11671-Cezary-Krysztopa-dla-TS-Sadzilem-%E2%80%9Elas-pierwotny%E2%80%9D>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Tantriaty, "Daun Melinjo". Dalam <http://tantriaty0.blogspot.com/2013/>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Van Steenis, C. G. J. den Hoed/S. Blembergen dan P. J. Eyma, *Flora*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Yudi, "Melinjo *Gnetum gnemon*". Dalam <http://fruitwarehouse.blogspot.com/2012/02/melinjo-gnetum-gnemon.html>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Yurissa, Icha, "Gymnospermae Ciri-ciri Contoh-contoh dan Reproduksi Lengkapnya". Dalam <https://essay.co.id/gymnospermae-ciri-ciri-contoh-dan-reproduksinya-lengkap/>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

H. Evaluasi

Soal : Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawaban : Perbedaannya yaitu pada anak divisi Cycadophytina yaitu tumbuhannya menyerupai palem atau tumbuhan paku, daunnya majemuk, kayunya lunak, habitusnya adalah perdu, pada anak divisi Pinophytina yaitu daunnya tunggal, tanaman yang habitusnya pohon, memiliki perakaran tunggang dan memiliki percabangan batang monopodial, sedangkan pada anak divisi Gnetophytina yaitu cirinya hampir sama dengan Pinophytina yaitu sama-sama memiliki habitus yang pohon, perakaran serabut, dan memiliki percabangan batang monopodial. Perbedaan yang mencolok pada ketiga anak divisi ini adalah dilihat dari habitusnya dan dari jenis daunnya.